

INKLYUZIV TURIZM VA UNING AHAMIYATI

Axmadova Shahloxon Vohid qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” yo‘nalishi 6-23-guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546774>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv turizm nima ekanligi, nogironligi mavjud insonlarning ijtimoiylashuvini oshirish maqsadida inklyuziv turizmni rivojlantirish, hamda turizm rivojlanishi natijasida mamlakatlarda sanoat sohasidagi o‘shishlar, qo‘shimcha ish o‘rinlari ochilishi va bu sohada butun dunyo hamda O‘zbekiston tajribalari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv turizm, nogironlik, ekskursiya, hayriya fondlari, brayl alifbolari, gid xizmatlari, O‘zbekiston Turizm Assotsatsiyasi, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST).

INCLUSIVE TOURISM AND ITS IMPORTANCE

Abstract. This article discusses what inclusive tourism is. In order to increase the socialization of people with disabilities, information is provided on the development of inclusive tourism, as well as the growth of industrial sectors in countries as a result of tourism development, the opening of additional jobs, and experience in this area around the world and in Uzbekistan.

Key words: Inclusive tourism, disability, excursions, charitable foundations, Braille alphabet, guide services, Tourism Association of Uzbekistan, World Health Organization (WHO).

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация. В этой статье рассмотрено, что такое инклюзивный туризм. В целях повышения социализации людей с ограниченными возможностями приводятся сведения о развитии инклюзивного туризма, а также росте промышленных отраслей в странах в результате развития туризма, открытии дополнительных рабочих мест, опыт в этой области во всем мире и в Узбекистане.

Ключевые слова: Инклюзивный туризм, инвалидность, экскурсии, благотворительные фонды, алфавит Брайля, услуги гидов, Ассоциация туризма Узбекистана, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Inklyuziv turizm o‘zi nima? - Ushbu so‘zni tavsiflash uchun turli xil atamalar ishlatilgan, masalan, "To‘siqsiz turizm", "Mavjud turizm" yoki "Kirish turizmi", bu so‘zlarni hayotingiz davomida uchratgan bo‘lishingiz mumkin, ammo afsuski, bu atamalar tor va aldanchi, ular nuqsoni bor bo‘lgan odamlarga nisbatan qo‘llaniladigan noto‘g‘ri tushuncha hisoblanadi. Hozirda **“Inklyuziv turizm”** atamasi boshqa so‘zlardan ko‘ra afzal ko‘riladi, chunki u birorta nogironligi bor insonlarning guruhini ajratib ko‘rsatmaydi. Bunda turizm muassasasiga kirgan har bir kishi o‘z qobiliyatidan qat‘i nazar, mehmon va mijoz sifatida o‘zini yaxshi qabul qiladigan va qadrlanadigan muhit yaratadi. Inklyuziv turizm universal ya‘ni nogironligi bo‘lgan shaxslarning hammasiga to‘g‘ri keladigan tamoyillarini o‘z ichiga oladi, bu esa yoshi, o‘lchami, qobiliyati yoki nogironligidan qat‘i nazar, barcha nogironligi bo‘lgan shaxslar kirishi, tushinishi va undan maksimal darajada foydalanishi uchun sharoit

yaratadi. Bunda nogironlar aravachasidan foydalanadiganlar uchun rampalar va ko'zi ojizlar uchun brayl yozuvidagi belgilar bilan ta'minlanishgacha mavjud bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, inklyuziv turizm nafaqat turizmni nogironligi bor bo'lgan insonlar uchun ochiq qiladi balki, ular uchun unutilmas sarguzashtlar va o'zlarini mustaqil his qilishlarini ta'minlaydi. Diqqatga sazovor joylar har bir inson o'z ko'zi bilan ko'rishi uchun yaratilishi kerak, bunga nogiron insonlar ham kiradi.

Turizm so'zi uchta hislatni o'z ichiga oladi bular:

1. mavjudlik
2. qulaylik
3. jozibadorlik

Mavjudlik deganda turistik zonalarining yaratilishi hamda qadimiy obidalarni asrash ko'zda tutiladi. Qulaylik deganda esa hammani (dini, irqi, millati, jinsi, ko'rinishi, qobiliyatlaridan qat'i nazar) o'z ichiga ola oladigan turistik zonalar nazarda tutiladi. Ammo jozibadorlikka kelsak, bunda nogironlarning ko'p qismi buni anglamay qoladilar chunki nogironlarga bo'lgan imkoniyatlar juda kamligi sababli ular ko'oincha mehmonxonadan tashqariga chiqq olmaydilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT)ning ma'lumotlariga qaraganda nogironlar dunyodagi eng ozchilik guruhdir yoki dunyo aholisidan bir milliard odam va indonezionaliklarning taxminan 10 foiz aholisini tashkil qiladi [2]. Nogironlar uchun sayohat ularning nogironlik turiga qarab (ya'ni jismoniy, hissiy, aqliy). Infratuzilmalar jismoniy jihatdan nogironligi borlar uchun kassa mashinasi shaklida bo'lishi mumkin yoki nogironlar aravachasi ijarasi, eshitish va gapirishda nuqsoni bor nogironlar uchun imo-ishora tilidan foydalanadigan ekskursiya gidlari, maxsus audio va brayl xaritalari yordamida ekskursiyalar shaklida bo'lishi mumkin.

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, inklyuziv turizm rivojlanishi aholi bandligiga katta hissa qo'shadi, mijozlar bazasi va bozor ulushini oshiradi, mavsumiylik ta'sirini kamaytiradi, raqobatdosh ustunliklardan foydalanadi va maqsadli raqobatbardoshlikni oshiradi. Turli xil nogironligi bo'lgan shaxslar sog'lom insonlar bilan birga hech qanday to'siqlarsiz sayohat qilishni boshlaydilar. Inklyuziv turizm kelajagi. Turli xil nogironlikka ega insonlar ko'pincha boshqalar bilan sayohat qilishsa-da, dalillar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik nogironligi bo'lgan insonlar mustaqil sayohat qilishni afzal ko'rishadi. Jamiyat turli xil qobiliyatlarga ega bo'lgan odamlarning xohishlarini, ehtiyojlarini hamda qarorlarini qabul qilishi va tushinishi kerak. Biz jamiyatimizni hammani birdek qamrab oladigan qilishimiz kerak. Buning uchun nogiron insonlarning talablaridan kelib chiqqan holda ularga foyda keltiradigan va jamiyatda o'zlarini qulay tutishlari uchun takliflar ishlab chiqilishi kerak. Umumjahon dizaynidagi mukammallik markazi ta'kidlaganidek, "Bu aholining ozchilik qismi manfaati uchun maxsus talab emas. Bu yaxshi dizaynning asosiy shartidir. Agar muhit qulay, foydalanishga yaroqli bo'lsa, hamma foyda ko'radi", huddi shunday "Inklyuziv turizm" da ham nogiron insonlarga qanchalik sharoit yaratilsa davlat va jamiyat uchun shuncha foyda bo'ladi, nazarimda.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisobotiga ko'ra, "Hech kimni ortda qoldirmaslikka va'da bergan 2030-yil turizmi muvaffaqiyati shundaki, barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan nogironlar ham ishtirokchi sifatida ishtirok etadigan inklyuziv yondashuvni talab qiladi". Turizm, umuman olganda, oltmish yil davomida izchil o'sib borayotgan iqtisodiy o'sishning muhim omili bo'lib kelgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT)

mamlakatlarida turizmning 4,4 foizini, bandlikning 6,9 foizini va xizmatlar eksportining 21,5 foizini tashkil qiladi. Xalqaro tashrif buyuruvchilar tomonidan sarflangan har bir sayyohlik dollari BMT mamlakatlarida oʻrtacha 89 sent ichki qoʻshilgan qiymat hosil qiladi, bu umumiy eksportga qaraganda koʻproq va turistik yoʻnalishlarda boshqa daromadlar va ish oʻrinlarini yaratadi. BMT mamlakatlarida sayyohlik xarajatlarining 75 foizini oʻz mamlakati ichida sayohat qiluvchilar tashkil qiladi. Oʻzbekiston oʻzining tarixiy binolari, madaniy meroslari hamda mazali taomlari bilan mashhur. Bundan tashqari, turizm sanoati Oʻzbekistonda kun sayin rivojlanib, yangi turizm turlari ham paydo boʻlmoqda, ulardan biri inklyuziv turizmdir. Turli xil nogironligi boʻlgan shaxslarga xizmat qilish orqali Oʻzbekistonda juda kop yangi ish oʻrinlari hamda sanoat rivojlanishi ortadi. Statistika koʻra:

1. Nogironligi bor shaxslar dunyo aholisining **15%i** yoki **1 milliard**ini tashkil qiladi.
2. Nogironlikdan bevosita yoki bilvosita zarar koʻrgan insonlar soni dunyo aholisining 30%ini tashkil qiladi.
3. Hisob-kitoblarga koʻra, 2050-yilga kelib aholi orasidagi nogironligi boʻlgan shaxslar soni 1,2 milliardga koʻtariladi.

Yuqorida keltirilgan statistik maʼlumotlarga koʻra, nogiron shaxslarning soni yildan-yilga ortib borayotganini hisobga olsak, inklyuziv turizmni rivojlantirish nafaqat davlatga balki jamiyatga ham juda foyda ekanligini anglash mumkin, chunki yangidan yangi ish joylari ochiladi, sanoatga talab ortadi hamda yurtimizni yanada koʻp insonlar koʻra olishiga imkoniyat yaratadi.

Nogironlar uchun mahalliy turizmni yengillashtirish maqsadida, Oʻzbekistonda Turizm Assotsiatsiyasi tuzildi, uyushmaning asosiy maqsadlari quyidagilardir: imkoniyati cheklangan Oʻzbekiston fuqarolarimiz uchun hayriya tadbirlari va kam taʼminlangan oilalar farzandlari bilan nogiron odamlarning sayohati uchun sharoit yaratishda yordam berish; nogironlar uchun maxsus davlat dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish, normativ ijtimoiy turizm sohasidagi aktlar va boshqa qarorlar va nazoratni amalga oshirish uchun turizm va ekskursiyalarni tashkil etishda yordam berishning bir qismi sifatida nogironligi bor bolalar, yoshlar va boshqalar uchun inklyuziv turizmni rivojlantirish. Turizmni rivojlantirish davlat qoʻmitasi (Accessible Turizm) va Ijtimoiy Turizm Assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda Oʻzbekistonda “Hamma uchun sayohat” hayriya loyihasi amalga oshirilmoqda. Sayohat harajatlari (transport, ovqatlanish, mehmonxona, gidlar va h.k.) hayriya fondi hisobidan qoplandi.

Inklyuziv yoki doʻstona turizm asosan nogironligi bor insonlarning turizmda qanday qiyinchiliklarga uchrashi mumkinligiga eʼtibor qaratadi. Bunda turizm zonalarini jihozlanayotganda nogironligi mavjud shaxslarning qobiliyatlariga qarab taʼmirlanadi. Har bir turizm joylarida doʻstona turizm uchun maxsus maydonlar shakllantirilishi kerak. Masalan korlar uchun turizmni olsak, bunda koʻzi ojizlar asosan eshitish orqali turizmni his qila olishadi buning uchun turizm zonalariga eshitish mumkin boʻlgan baland ovozli kalonkalar oʻrnatilishi koʻzda tutiladi. Eshitishda nuqsoni bor boʻlgan shaxslar uchun turizm joylari bu kinolarga borish, velosiped haydash va boshqalar. Ular uchun asosiy yordam bu har bir joyga bu nima ekanligi haqida toʻliq maʼlumotlar yozib qoʻyishdir. Bundan tashqari, nogironlar uchun turistik joylar manzaradan bahramand boʻlish, sahna sanʼati, taʼlim va hokozolar shaklida boʻladi. Turistik yoʻnalishlar universal qulayliklarni (yaʼni sogʻlom insonlar uchun ham nogironlar uchun ham birday) taʼminlaydi va nogironligi bor shaxslarning barcha

ehtiyojlarini qondirmaydi. Nogironlarning turizmdan zavqlanishi uchun universal ob'ektlarning ba'zi misollari bu nogironlar aravachasiga kirish va jismoniy nogironlik turi uchun tutqichlarni o'z ichiga oladi, taktil nogironlar uchun qavatlar yoki maxsus yo'llar qurilishi, nogironlar aravachasiga bilan ta'minlash, nogironlar uchun maxsus hojatxonalar, nogironlar uchun maxsus avtoturargohlar yaratish mumkin. Biroq, sensorli nogironlar uchun xaritalar va ko'rsatmalar hali mavjud emas. Tadqiqotlarga qaraganda eshitishida nuqsoni bor insonlar ko'zi ojiz va harakatlanishida nuqsoni bor insonlardan ko'ra sayohat qilish uchun ko'proq imkoniyati mavjud. Afsuski, ko'rishda nuqsoni bor insonlar uchun maxsus sayohat uchun joylar mavjud emas.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hozirgi kunda inklyuziv turizm yanada ommalashmoqda, rivojlangan davlatlarda inklyuziv sayyohlar soni 20% ni tashkil qiladi va bu ko'rsatkichlar o'sishda davom etmoqda. Inklyuziv turizmni rivojlanishi nafaqat nogironlar uchun, balki davlat va jamiyat uchun ham juda foydali bo'ladi. Chunki qo'shimcha ish o'rinlari ortadi, sanoat rivojlanadi, talabga yarasha yana ko'p turizm zonalari ochiladi, yangidan yangi loyihalar takliflari kelib tushadi va bu sohada davlatlar rivojlangani sayin inklyuziv turizm zonalari mavjud bo'lgan davlatlarda, shaharlarda turistlar soni ko'payadi. Inklyuziv turizm-turizm sohasida yaqin 10 yillikdagi eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi va bu soha yorqin istiqbolga ega.

References:

1. www.kun.uz
2. <https://www.re-moove.it/it/>
3. M. Biernacka and J. Kronenberg, "Classification of institutional barriers affecting the availability, accessibility and attractiveness of urban green spaces," Urban For. Urban Green., vol. 36, no. August, pp. 22–33, 2018.
4. P. Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia," J. Refleks. Huk., vol. 1, pp. 1–4, 2017
5. T. D. Vila, S. Darcy, and E. A. Gonzalez, "Competing for the disability tourism market - A comparative exploration of the factors of accessible tourism competitiveness in Spain and Australia," Tour. Manag., vol. 47, pp. 261–272, 2015.